

AXBOROT JAMIYATI NAZARIYASI BILIMNING IJTIMOY AHAMIYATINI TUSHUNISH MAYDONI SIFATIDA

Axmedova Dilafr^oz Qudratullayevna

**Buxoro viloyati Shofirkon tumani ixtisoslashtirilgan maktab direktori, Navoiy Davlat
Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12754948>**

Annotatsiya: Maqolada axborot jamiyati nazariyasi bilimning ijtimoiy ahamiyatini tushunishda muhim bosqichga aylanishi, epistemologiya va gnoseologiya o'rtasidagi farqni ajratish, ijtimoiy ong shakllari masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: axborot jamiyati, formatsion va sivilizatsiya yondashuvlar, ijtimoiy ong, kummulativizm, inqilobiy o'tish davri, diniy ong, tarixiy materializm

Аннотация. В статье теория информационного общества становится важным этапом в понимании социальной значимости знания, разница между эпистемологией и гносеологией, анализируются вопросы форм общественного сознания.

Ключевые слова: Информационное общество, формационный и цивилизационный подходы, общественное сознание, кумулятивизм, революционный переходный период, религиозное сознание, исторический материализм

Annotation. In the article, the theory of information society becomes an important stage in the understanding of the social importance of knowledge, the difference between epistemology and epistemology, issues of forms of social consciousness are analyzed.

Keywords: Information society, formational and civilization approaches, social consciousness, cumulativeism, revolutionary transition period, religious consciousness, historical materialism

Axborot jamiyati nazariyasi bilimning ijtimoiy ahamiyatini tushunishda muhim bosqichga aylanadi. Ushbu nazariya bilim turlarining xilma-xilligini va undan foydalanish usullarining xilma-xilligini ko'rsatib, bilimlarni yangi farqlashga imkon beradi. Kompyuterlarning tarqalishi butunlay yangi effekt berdi. Agar ilgari odamlar bilimlardan foydalanish uchun ularni ongidan o'tkazishlari kerak bo'lgan bo'lsa, unda elektron axborotni qayta ishlash tizimlari (kompyuterlar, tarmoqlar va boshqalar) tufayli bilim ma'lumot sifatida ishlay boshlaydi. U ong orqali doimiy o'tmasdan tug'iladi, tarqaladi, qayta ishlanadi va qo'llaniladi, ya'ni avtonom tarzda ishlatiladi. Ijtimoiy ong texnik vositalar faoliyati natijasida boshqa bilimlardan inson ishtirokisiz tug'ilgan bilimlar bilan shug'ullanishi mumkin. Axborot-bu ma'lum bir tarzda ishlaydigan va mutlaqo maxsus ijtimoiy ta'sir ko'rsatadigan maxsus bilim turi. Axborot inson, moddiy, moliyaviy kabi an'anaviy ijtimoiy resurslar bilan taqqoslanadigan yoki hatto undan oshib ketadigan manbaga aylanadi.

Oddiy bilimlarning roli ham o'zgaradi, bu hali ham tushunishni, tushuntirishni talab qiladi va onga ta'sir qiladi. Bilimlarni ishlab chiqarish va qayta ishlab chiqarishning yangi texnologiyalari tufayli uning miqdori cheklanmaydi. Tushunish uchun zarur bo'lgan kontekstlar cheksizligi ko'payadi, bu esa tushunish tartibini jiddiy muammoga aylantiradi. Ma'nolarning ko'pligi interpretatorlar va mutaxassislarning butun sinfiga ehtiyoj tug'diradi. Bunday sharoitda ilm - fan rivojlanishining yangi nokummulativistik modeli tug'iladi.

XX asrning ikkinchi yarmida tanqidiy ratsionalistlar, postpozitivistlar, relativistlar, dialektik usul va tarixiy materializm tarafdorlari klassik fanning pozitsiyasini tobora ko'proq

shubha ostiga qo'yadilar, unga ko'ra maxsus sinovdan o'tgan bilimlar ilmiy jamoatchilik ixtiyorida to'planadi xolos. Kummulativizmga qarshi eng kuchli dalillardan biri XX asrning o'rtalariga kelib ilmiy dinamikaning inqilobiy tabiatini namoyish etgan fan tarixi edi. Ma'lum bo'lishicha, bilim tizimlari ularni o'zgartirish orqali o'zgartiriladi, bu ba'zan inqilobning barcha belgilariga ega. Turli munozarachilarning g'oyalari va dalillarini ko'rib chiqishdan oldin, sivilizatsion yondashuv, shubhasiz, post-pozitivistlar va tanqidiy ratsionalistlarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Sivilizatsiya yondashuvi formatsiyaga muqobildir. Danilevskiy, Spengler, Toynbi va Sorokin har xil turdagi jamiyatlarni birlashtiradigan narsalarga emas, balki ularni bir-biridan ajratib turadigan narsalarga e'tibor qaratdilar. Boshidanoq ular farqni muhim va o'xshashlikni ahamiyatsiz deb hisoblashgan. Ular, ehtimol Sorokin bundan mustasno, jamiyat tushunchasi bilan emas, balki madaniyat tushunchasi bilan ishlashlari bejiz emas. Bu umuman tasodif emas. Biz turli xil jamiyatlarni qanchalik taqqoslamasak ham, biz faqat bir xil prinsip asosida qurilgan, ammo murakkablik darajasi yoki konfiguratsiya xususiyatlari bilan farq qiladigan tizimlarni topamiz. Agar biz madaniyatlarni shakllanish yondashuvining bir qismi sifatida taqqoslasak, ularni madaniy quyi tizimlar sifatida ham ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham tarkibiy yoki tizimli farqlar prinsipial emas. Ammo bu shakllanish va sivilizatsiya yondashuvlari o'rtasidagi farq, ikkinchisiga ko'ra, madaniyatlar diskursiv-analitik emas, balki majoziy yoki intuitiv ravishda tushuniladigan mohiyat darajasida farq qiladi. Madaniyatlarni taqqoslashga imkon beradigan yagona maxrajni topish mumkin emas. Taqqoslash uchun faqat modellar mos keladi, bu o'z-o'zidan allaqachon muhim, ammo natijasi cheklangan.

Sivilizatsiya yondashuvi-bu turli jamiyatlarni o'rganishda klassik davrdagi gumanitar fanlarda keng tarqalgan va ilmiy bilimlarga emas, balki san'at usullariga o'xshash vositalar va usullarni qo'llash demakdir. Romantizm va hatto uyg'onish davri gumanitar madaniyati Spengler va Danilevskiy tushunchalariga asoslanadi. Ammo Sorokin va Toynbi unchalik radikal emas, ularning taqqoslashlari "tushunish", "his qilish" va shunga o'xshash usullarga tayanmaydi.

"Har bir madaniyat, - deb yozgan Spengler, - yetuk, so'lib ketadigan va hech qachon takrorlanmaydigan o'z yangi ifoda imkoniyatlariga ega. Bu madaniyatlar, eng yuqori darajadagi tirik mavjudotlar, daladagi gullar kabi yuksak maqsadsiz o'sadi. O'simliklar va hayvonlar singari, ular Nyutonning o'lik tabiatiga emas, balki Gyotening yovvoyi tabiatiga tegishli"¹(7). Madaniyatga bo'lgan bunday munosabat jamiyat tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan barcha narsalardan tubdan farq qiladi. Bu yerda madaniyat ijtimoiy tizimning hosilasi emas, uni quyi tizim deb atash mumkin emas va bundan tashqari, madaniyat ba'zi funksiyalarni bajaradi yoki uning rivojlanishi tashqi maqsadlar bilan oldindan belgilanadi deb aytish mumkin emas.

"Yevropaning Quyosh botishi" matnida juda muhim tushuntirish mavjud bo'lib, u sivilizatsiya yondashuvini kummulyativ bo'lmagan intuitivlar bilan birlashtiradi. "Ko'pchilik bor, ularning eng chuqur mohiyatida bir-biridan mutlaqo mukammal plastmassalar, rasmlar, matematikalar, fizikalar mavjud, ularning har biri cheklangan umrga ega, har biri o'ziga xos yopiq, xuddi har bir o'simlik turi o'z gullari va mevalariga ega bo'lgani kabi, o'ziga xos o'sish va so'lish turiga ega" (8). T.Kun va P.Feyerabend tomonidan ilm-fan birligi haqidagi tezis ham tanqid qilindi.

¹ Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. - М.: Мысль. - 1993. - С. 151.

Postpozitivistlar aslida ilm-fanning rivojlanishi bir ilmiy paradigmadan ikkinchisiga inqilobiy o'tish davri sifatida davom etishini ta'kidladilar. Paradigmalarining o'zgarishi ilmiy hayot shakllarining o'zgarishi, ilmiy hamjamiyatda qabul qilingan faoliyat standartlari bilan birga keladi. Ba'zi nazariyalarni qabul qilishga va boshqalarni rad etishga olib keladigan protseduralar ham farq qilishi mumkin. Hatto olimlar foydalanadigan til ham o'zgaradi. "Bir xil vaziyatni boshqacha qabul qiladigan, ammo munozarada bir xil lug'atdan foydalanadigan ikki kishi, aftidan, so'zlarni boshqacha ishlatishadi, ya'ni, men nomutanosib nuqtai nazar deb atagan narsalarga asoslanib gapirishadi"².

Turli matematiklar va turli fiziklar haqidagi savol bizning ishimiz uchun juda muhimdir. Axir, agar matematiklar boshqacha bo'lishi mumkin bo'lsa, unda ular turli xil ijtimoiy tizimlarda turli funksiyalarni bajara olmaydilar. Bilimlarning ishlashi-ishlab chiqarish va qayta ishlab chiqarish, siyosat va iqtisodiyotning normal hayoti, maqsadlarni belgilash va moslashish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan jamiyatning tizimli elementi hisoblanadi.

Formatsion va sivilizatsiya yondashuvlarini tanlash ushbu ishning vazifasi emas. Bu yerda faqat madaniyatlarning ko'pligi g'oyasini qabul qilishning mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Aytaylik, turli xil matematiklar, turli xil fiziklar va boshqalar turli xil shaxsiy madaniyatlarni shakllantiradilar, ammo bu madaniyatlar turli xil jamiyatlarni, turli xil ijtimoiy tartiblarni va boshqalarni yuzaga keltira oladimi? Sivilizatsiya yondashuvini qabul qilishdan kelib chiqadiki, biz bilimning ijtimoiy funksiyalarining ma'lum bir universal to'plamini yoki har bir sivilizatsiya doirasida ushbu to'plam bir xil ekanligini tasavvur qilishimiz mumkinmi? Va nihoyat, zamonaviy jamiyatda bilimning o'rni qanday, o'ziga xos xususiyatlar bormi? Ushbu savollarga javoblar dissertatsiya tadqiqotining mohiyatini tashkil etadi.

Avvalo, shakllanish yondashuviga muvofiq yozilgan ko'pgina darsliklar va ilmiy traktatlarda berilgan bilimlarning ijtimoiy funksiyalari to'plami to'g'risida qaror qabul qilish kerak. Qoida tariqasida, bu umuman bilim funksiyalari haqida emas, balki fan, falsafa yoki bilimning ijtimoiy funksiyalari haqida tushuniladi. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki shakllanish yondashuvi ilmiy bilim yoki ilmiy bilimlardan olingan bilimlar zamonaviy bilim turi deb e'lon qilinganida, ssiyentizm va Kont nazariyasining kuchli ta'siri ostida rivojlandi. Qolgan barcha bilimlar ilmga bog'liq, ya'ni unga kamaytirilgan, ilmga qarshi, ya'ni yolg'on yoki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan deb e'lon qilingan va ilmiy bilimlarda nazariy bilim ustunlik qildi.

Shuni ta'kidlash kerakki, keltiriladigan tizimda, qoida tariqasida, bu bilim haqida emas, balki ong haqida deb tushuntiriladi. Ijtimoiy ong kundalik va nazariyga bo'lingan. Bugungi kunda bilimning shakllanish konsepsiyasi haqida gapiradigan barcha narsalar ikkinchisiga tegishli. Shuning uchun biz "bilim" va "ong" falsafiy tushunchalari o'rtasidagi aniq va muhim farqlardan mavhum bo'lib, bilim funksiyalari haqidagi ta'limotni qayta tiklaymiz. Bundan tashqari, toifaning barcha an'anaviyligiga qaramay, "ijtimoiy ong", so'nggi falsafiy ta'limotlarga ko'ra, metaforadan boshqa narsa emasligini ifodalaydi. Shunday qilib, ijtimoiy ongning funksiyalari haqida aytilgan barcha narsalar avtomatik ravishda "jamoat bilimlari"ga, ya'ni ma'lum rollarni o'ynaydigan yoki maxsus funksiyalarni bajaradigan hodisa sifatida bilimga o'tkaziladi. Aslida, biz bir xil, ammo boshqa terminologiyada gaplashmoqdamiz, chunki "bilim" atamasi D.Yumdan kelib chiqadigan an'analarga, "bilish" va "ong" atamalari esa I. Kantdan kelib

² Там же. С. 154.

chiqadigan an'analarga qaratilgan. Epistemologiya va gnoseologiya o'rtasidagi farqni ajratish uchun kontinental falsafiy an'ananing ingliz falsafasi bilan o'rtasidagi farqni anglash bilan barobardir.

Tarixiy materializmning rivojlanishidagi butun davrning cho'qqisini belgilaydigan yakuniy va umumlashtiruvchi ish sifatida V.I.Tolstyx tomonidan qayta tayyorlangan va nashr etilgan jamoaviy monografiyani ko'rib chiqish kerak. Uning "ijtimoiy ong va uning shakllari" nomi ma'lum bir an'ana va davrning vakillik-konseptual uslubini eng yaxshi aks ettiradi. Bu yerda tizimli yondashuv o'sha paytdagi dialektik materializmning barcha tavsiyalariga muvofiq funksionalizm bilan bog'liq. Bu yerda ijtimoiy ongning funksiyalari turli shakllarda farqlanadi. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.

Diniy ong ishda quyidagi funksiyalarga ega: xayoliy-kompensatsion, kommunikativ, dunyoqarash va regulativ vazifalar. "Dinning integratsiya funksiyasini butun jamiyat darajasida ham, diniy jamoalar va tashkilotlar darajasida ham ko'rib chiqish mumkin. Jamiyat darajasida antagonistik shakllanishlarda din ko'pincha (lekin har doim ham emas) mavjud ijtimoiy munosabatlar tizimini mustahkamlovchi va qo'llab-quvvatlovchi omil hisoblanadi"³.

Ushbu pozitsiyada shakllanish yondashuvi aniq namoyon bo'ladi. Aslida, ijtimoiy ongning diniy shakli boshqalar bilan shakl sifatida emas, balki uning rivojlanish bosqichi yoki daraja sifatida birga yashaydi. Ilmiy va falsafiy ong vaqt o'tishi bilan diniy ongni butunlay siqib chiqarishi kerak, ammo ular birgalikda mavjud bo'lishadi. Agar biz falsafaning funksiyalarini ijtimoiy ong shakli sifatida ko'rib chiqsak, unda ba'zi funksional farqlarni topamiz. Bu yerda endi xayoliy kompensatsiya funksiyasi bo'lmaydi, ammo tanqidiy funksiya paydo bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ba'zi ijtimoiy-iqtisodiy shakllanishlar dunyoning hayollari va hayoliy tushuntirishlariga muhtoj, boshqalari esa tanqidiy fikrni talab qiladi.

References:

1. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. - М.: Мысль. - 1993. - С. 151
2. Философия техники: История и современность. - М., 1997. - С. 204.
3. Huntington S. The change to change // Comparative politics in the post- behavioral era. Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1988. (Цит. По Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 1996. -С. 37-38).
4. I.Saidnazarov, B.Qosimov, A.Muxtorov,G.Nikitchenko "Fanning falsaviy masalalari" o`quv qo`llanmasi. Toshkent-2007
5. Билиш фалсафаси(гносеология) китоби. Тузувчи ва таржимон Киём Назаров. Тошкент 2005
6. Outhwaite W. New Philosophy and Social Science. Realism. Hermeneutics and Critical Theory. - L.: Macmillian Ed. 1987.
7. Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1975 - С. 252.

³ Кун Т. Структура научных революций. - М.: Прогресс, 1975 - С. 252.